

*Universidad de Ciencias Médica
Las Tunas*

*Hospital Pediátrico provincial
“Mártires de Las Tunas”
Las Tunas*

*Factores de Riesgo
Del Condiloma Acuminado en Las Tunas*

Trabajo para optar por el título de Master en Enfermedades infecciosas

Autora: *Dra. Yordania Velázquez Avila*
(Especialista de primer grado en Dermatología)

Tutora: *Dra. Maritza Morales Solís*
(Master en Enfermedades Infecciosas)
(Especialista de primer grado en Medicina General Integral)
(Especialista de primer grado en Dermatología)
(Profesora instructora de Dermatología)

Año 2009

Título: Factores de Riesgo del Condiloma Acuminado en Las Tunas

Autora: Dra. Yordania Velázquez Avila
(Especialista de primer grado en Dermatología)

Tutora: Dra. Maritza Morales Solís
(Master en Enfermedades Infecciosas)
(Especialista de primer grado en Medicina General Integral)
(Especialista de primer grado en Dermatología)
(Profesora instructora de Dermatología)

Responsable de la investigación:

Dra. Yordania Velázquez Avila

Análisis, interpretación y confección del informe final:

Dra. Yordania Velázquez Avila

Centro donde se llevó a cabo la investigación:

Hospital provincial docente “Dr. Ernesto Guevara de la Serna”

Revisada por:

Dra. Yunia Herbania Labrada Rodríguez
(Master en Ciencias)
(Presidenta del consejo científico del hospital pediátrico de Las Tunas)

*El camino de la ciencia es largo, dar el primer paso
acorta la distancia*

Dedicatoria

Dedicado al ejercito de batas blancas que llevan la luz al mundo,

haciendo cada día una medicina mejor

Agradecimientos

A mi hijo:
por ser mi motor impulsor.

A mi familia:
que siempre me ha dado su apoyo,
sin el cual nada en mi vida sería posible.

A mis profesores:
quienes me han ayudado a andar
por el camino de las ciencias.

A la Revolución:
por permitirme ser parte
del ejército de batas blancas.

A todos los que de una forma u otra
me tendieron su mano.

Resumen

Los Condilomas Acuminados son verrugas producidas por el Virus del Papiloma Humano (VPH), que se presentan en zonas mucocutáneas de los genitales externos y se transmiten por contacto, fundamentalmente sexual. El aumento de su incidencia en los últimos años, sobre todo en Las Tunas, fue la motivación de un estudio con el objetivo de determinar por orden de frecuencia, los factores de riesgo que guardan asociación causal con este incremento. La investigación se llevó a cabo en la provincia de las Tunas, específicamente en el Hospital General Docente "Dr. Ernesto Guevara", durante el período de enero del 2007 a diciembre del 2008; clínico epidemiológica, observacional, analítica de casos y controles. El grupo de enfermos estuvo formado por 120 pacientes diagnosticados de condiloma acuminado. El grupo control estuvo constituido por 240 individuos no afectados, escogidos al azar. A todas las personas estudiadas se les pidió su consentimiento informado y fueron encuestados teniendo en cuenta las siguientes variables: edad, sexo, prácticas sexuales de riesgo, tendencia sexual, promiscuidad, presencia de otras Infecciones de Transmisión Sexual, inmunosupresión e inoculación no sexual del VPH. Toda la información recopilada fue analizada estadísticamente por el sistema Epiinfo.06, determinándosele cálculo de porcentaje, odds ratio con su nivel de confianza para el 95 %, Chi-cuadrado y probabilidad. Los resultados se exponen en tablas de contingencia de 2 x 2, lo cual permitió determinar que los factores de riesgo que guardan relación causal con el alza en la incidencia del condiloma acuminado en Las Tunas, por orden de frecuencia, son: la inmunosupresión, asociación con otras infecciones de transmisión sexual, tendencia a la homo o bisexualidad, grupos de edades con vida sexual activa, prácticas sexuales de riesgo y la promiscuidad.

Índice

Introducción	1
Objetivos	6
Hipótesis	7
Capítulo I:.....	8
Marco teórico	8
Consideraciones éticas y bioéticas	33
Capítulo II:.....	40
Diseño metodológico:.....	40
Capítulo III	46
Resultados:	46
Análisis y Discusión	47
Conclusiones	57
Recomendaciones	58
Referencias Bibliográfica	59

Introducción

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) comprendidas dentro del grupo de afecciones contagiosas que se propagan principalmente por contacto sexual continúan siendo una epidemia en la mayor parte de los países del mundo y constituyen el principal exponente de la profunda influencia que la conducta humana y los factores demográficos pueden tener sobre la epidemiología y la morbilidad de las enfermedades.

(1)

Las ITS van en ascenso, a pesar del esfuerzo realizado, sobre todo en la población joven. Este incremento se debe en gran medida a la iniciación temprana de las relaciones sexuales y por el desconocimiento sobre estas enfermedades que contribuye a una baja percepción del riesgo a contraer las ITS. La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula que anualmente aparecen más de 340 000 000 de nuevos pacientes con ITS curables, siendo el Condiloma Acuminado (CA) uno de los más frecuentes. (1, 2)

Esta es una enfermedad infectocontagiosa producida por el virus del papiloma humano (VPH), caracterizada por lesiones verrucosas, que afecta fundamentalmente a los genitales, aunque puede encontrarse en otras localizaciones. Presenta una amplia distribución mundial. En EE.UU se diagnostican entre 4 - 8 000 000 de pacientes nuevos. Algunos países hablan de un 75 % de población infectada. Afecta el 1.7 % de la población mundial general y hasta el 25 % de los pacientes VIH positivos. (3) Aumentando su incidencia considerablemente en las últimas dos décadas. (4) En 1999 se notificaron 4221 casos en Cuba. (5)

Se conoce desde hace varios siglos, sospechándose su naturaleza infecciosa. Su primera descripción se encuentra en los escritos de Celso. En 1800 fue usado por primera vez el término de condiloma (redondeado) acuminado (puntiagudo). Ciuffo en 1907 descubrió su etiología viral mediante la transmisión de estos de una persona a

otra por inoculación de un extracto de tejido infectado libre de células. El primer papillomavirus se descubrió en 1933, cuando Shope reconoció el agente etiológico de la papilomatosis cutánea del conejo algodónoso. Su causa se sugirió hace más de 80 años y fue confirmada en 1969. Se determinó que el VPH estaba asociado a lesiones localizadas en diferentes sitios en el hombre (piel, cavidad oral, tracto anogenital y respiratorio). (6, 7)

El VPH es un virus ADN (ácido desoxirribonucleico) perteneciente al grupo de los papovavirus. Se conocen más de 120 tipos, de los cuales 20 pueden infectar el tracto genital. Una persona puede estar infectada por varios tipos de virus. De forma general se caracteriza por su dependencia del estado diferenciado de la célula huésped para replicarse; la inducción de tumores en sus huéspedes naturales, la presencia de viriones en algunos tejidos tumorales y la conservación del ADN viral como copias episódicas en algunas células transformadas. (6, 7)

Es un virus desnudo y de talla pequeña capaz de provocar lesiones epiteliales de origen maligno, aunque también constituyen la causa de una amplia gama de lesiones proliferativas de naturaleza benigna. (6)

Recientemente se han realizado varios estudios multicéntricos en 22 países de 4 continentes. Como resultado se logró detectar ADN de VPH por la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (RCP) en el 99 % de los casos analizados, por lo que se presentaron los siguientes porcentajes de prevalencia por tipo viral: VPH 16 (53%), VPH 18 (15 %), VPH 45 (9 %), VPH 31 (6 %), VPH 33 (3 %). Como conclusión se estableció que el VPH 16 es el más frecuente y el VPH 18 es el más comúnmente detectado en el sudeste asiático (6).

La mayoría de las verrugas anogenitales son benignas y pertenecen a los tipos VPH 6 Y 11. Los tipos VPH 16, 18, 33 Y 35 se asocian con cáncer y displasia del aparato genital. Solo el 1 % de las infecciones por VPH producen verrugas, mientras que el otro 99 % es asintomático (estado subclínico). (3)

Clínicamente existen dos formas de presentación: la forma aparente, caracterizada por cuatro tipos de verrugas, ya sean papulares de pequeño tamaño, en coliflor, queratóticas o planas, de olor fétido y húmedas. Se localizan fundamentalmente en región genital (vulva, vagina, cuello uterino, pene, perineo, perianal y anal) y en ocasiones de localización extragenital (regiones inguinal, axilar, mucosa bucal y laríngea). Dentro de esta forma clínica se encuentra el tumor de Buschke- Löwenstein, caracterizado por una masa fungosa vegetante, de crecimiento rápido y desordenado, fétido y que se asemeja a un carcinoma epidermoide. La forma inaparente o subclínica es aquella donde no se visualizan las lesiones y solo pueden demostrarse con la prueba de acetoblanqueamiento conjuntamente con el uso del colposcopio. (5, 8, 9)

Es una enfermedad con un importante impacto psicosexual. La concientización del público sobre las infecciones genitales por el VPH es baja. Pocos pacientes son conscientes del papel de este virus en relación con el cáncer anogenital y cervicouterino. El diagnóstico de verrugas genitales puede desencadenar temor respecto a la transmisión y la recidiva, causar alteraciones del estilo de vida sexual, depresión o baja autoestima, provoca tensión o ruptura de relaciones, y ansiedad relacionada con la comunicación de la enfermedad a la pareja. En situaciones como la gestación se crean incluso dudas respecto a la fidelidad y la paternidad. (7)

La evolución es crónica y rara vez son dolorosas. Sin tratamiento pueden involucionar de manera espontánea (En el 20- 30 % de los pacientes las lesiones desaparecen por si solas antes de los tres meses) aunque la involución es rara; pueden aumentar de tamaño o permanecer inalteradas por años. (5)

Teniendo en cuenta que es una enfermedad infecto contagiosa donde una vez contraído el agente infeccioso, este permanece en el huésped de por vida; incluso en estado de latencia, lo cual permite su transmisión sin ser detectada la presencia del virus; sumando a esto aspectos fundamentales como la vía de transmisión sexual, la relación con la génesis del cáncer genital y su elevada incidencia, se ha despertado en la comunidad científica un gran interés por el estudio de los factores de riesgo. (8- 10)

Muchos son los autores que han hablado de la aparición del condiloma acuminado en personas con vida sexual activa (15-49 años), aunque puede verse en todos los grupos etáreos, desde los niños hasta los ancianos. Afecta a ambos sexos, siendo el femenino el más aludido. Aubin refiere que el 50 % de las mujeres son portadoras del VPH. (11- 12)

Es importante señalar que debido al desconocimiento del uso del preservativo, este es rechazado por una parte de la población, creando alrededor del tema tabúes y mitos sexuales; que conllevan a la práctica de relaciones sexuales de riesgo y por tanto, se contrae cualquiera de las ITS, incluyendo el condiloma. Aunque se reconoce que el preservativo en el condiloma acuminado no brinda 100 % de protección. Tampoco existe en la población el conocimiento adecuado y suficiente sobre las prácticas sexuales seguras. (13- 15)

Entre los grupos de homosexuales y bisexuales recae fundamentalmente el incremento en la incidencia de las ITS, mostrando este grupo una conducta con tendencia a las prácticas sexuales de riesgo y la promiscuidad. También entre los heterosexuales es frecuente la promiscuidad, siendo una conducta que incrementa el riesgo de padecer de condiloma acuminado o cualquier otra ITS. (16)

Otros factores de riesgo reconocidos son la concomitancia con otras ITS, así como enfermedades y estados debilitantes del sistema inmune. En todas estas situaciones el sistema inmunológico se encuentra deprimido. Se ha reportado que ante condiciones en que el funcionamiento de las células T este deprimido aparecen las verrugas, y desaparecen una vez que la inmunodepresión disminuye o se elimina. (6)

No podemos dejar de mencionar que el VPH también produce verrugas infecciosas no venéreas (verrugas vulgares) y por contacto se pueden producir la auto o heteroinoculación del VPH en el tracto genital, apareciendo luego el condiloma venéreo. (12, 17)

Justificación del problema:

El condiloma acuminado es una enfermedad infectocontagiosa, perteneciente al grupo de las infecciones de transmisión sexual, siendo dentro de estas, la de más alta incidencia a nivel mundial; se ha incrementado notablemente en las dos últimas décadas y afecta el 1.7 % de la población mundial general. (3, 4)

Este fenómeno también se ha evidenciado en la población cubana. Las Tunas no escapa de esta problemática, siendo cada vez mayor el número de casos notificados anualmente.

Años	Casos notificados
2006	296
2007	305
2008	378

En el primer trimestre del 2009 se han notificado 51 casos nuevos. (18)

¿Por qué se ha incrementado la incidencia del condiloma acuminado en Las Tunas?

¿Qué factores de riesgo han contribuido con este incremento?

Responder estas interrogantes ha sido la motivación para la realización de este estudio.

Objetivos

General

Determinar, por orden de frecuencia, los factores de riesgo que han contribuido al incremento del condiloma acuminado, en Las Tunas, en el periodo de enero 2007 a diciembre 2008.

Específicos

1. Establecer la relación entre la existencia del Condiloma acuminado y las variables siguientes.

- Edad
- Sexo
- Prácticas sexuales de riesgo.
- Tendencia sexual.
- Promiscuidad.
- Presencia de otras ITS.
- Inmunosupresión.
- Inoculación no sexual del VPH.

2. Identificar, por orden de frecuencia, las variables que constituyen factores de riesgo significativos con asociación causal, y las de poca o nula significación sin asociación causal, con la aparición del condiloma acuminado.

Hipótesis

Si las personas expuestas a los factores de riesgo del condiloma acuminado son las que más se afectan, entonces es posible asegurar que si el hombre no se expone a los mismos, el riesgo de padecer esta enfermedad se reduce considerablemente.

Capítulo I:

Marco teórico

Condiloma acuminado: enfermedad infectocontagiosa producida por la infección con el virus del papiloma humano (VPH), caracterizada por formaciones papilomatosas de localización predominantemente genital y de transmisión frecuentemente sexual. (5)

Sinonimia:

- Verrugas genitales
- Verrugas venéreas
- Verrugas acuminadas
- Papilomas venéreos (19)

Historia de la enfermedad:

Se conoce desde hace varios siglos, sospechándose su naturaleza infecciosa. Su primera descripción se encuentra en los escritos de Celso. En 1800 fue usado por primera vez el término de condiloma (redondeado) acuminado (puntiagudo). Ciuffo en 1907 descubrió su etiología viral mediante la transmisión de estos de una persona a otra por inoculación de un extracto de tejido infectado libre de células. El primer papillomavirus se descubrió en 1933, cuando Shope reconoció el agente etiológico de la papilomatosis cutánea del conejo algodonoso. Su causa se sugirió hace más de 80 años y fue confirmada en 1969. Se determinó que el VPH estaba asociado a lesiones localizadas en diferentes sitios en el hombre (piel, cavidad oral, tracto anogenital y respiratorio). (6, 7)

Etiología:

El VPH es un virus con genoma ADN (ácido desoxirribonucleico), de doble cadena, pertenece al grupo de los papovavirus y se replica en el núcleo de la célula infectada. Se conocen alrededor de 216 tipos, han sido secuenciados más de 120 tipos, de los cuales 20 pueden infectar el tracto genital. Una persona puede estar infectada por varios tipos de virus. (11)

Es un virus desnudo y de talla pequeña capaz de provocar lesiones epiteliales de origen maligno, aunque también constituyen la causa de una amplia gama de lesiones proliferativas de naturaleza benigna. (6)

Compuesto por ADN (10 %) y proteínas (90 %), la cápside viral presenta simetría icosaédrica, tiene un diámetro de 45- 55 nm, está compuesta por 72 cápsomeros, de los cuales 60 son hexómeros y el resto pentómeros. Está formada por dos proteínas estructurales; una de ellas se conoce como la proteína mayoritaria de la cápside y tiene un peso molecular de 55 000, representando el 80 % del total de las proteínas virales.

La partícula viral está formada por una sola molécula de ADN circular de doble cadena, de aproximadamente 8 000 pares de bases (8 kb). Está asociada con las historias celulares, formando un complejo similar a la cromatina. El genoma viral contiene 10 ORF y su estructura revela marcadas similitudes entre diferentes miembros de este grupo viral. (6, 7)

Propiedades importantes del virus:

No posee cubierta. Contiene tres proteínas estructurales; las histonas celulares condensan el ADN en el virión. La replicación ocurre en el núcleo de la célula huésped. Estimulan la síntesis de ADN celular y contienen oncoproteínas virales que interactúan con proteínas supresoras de células tumorales.

De forma general se caracteriza por su dependencia del estado diferenciado de la célula huésped para replicarse; la inducción de tumores en sus huéspedes naturales, la presencia de viriones en algunos tejidos tumorales y la conservación del ADN viral como copias episómicas en algunas células transformadas. (6, 7)

Está comprobada la relación entre la infección por varios tipos del VPH y displasia, neoplasia intraepitelial y carcinoma invasivo del aparato reproductor en ambos sexos, en particular, del cuello uterino. (11)

Las lesiones causadas por el VPH pueden dividirse a grandes rasgos en:

* Escaso potencial oncogénico (VPH 6, 11,44), caracterizadas por verrugas genitales visibles, cuya progresión hacia la lesión premaligna o maligna es muy rara. En las lesiones benignas asociadas a VPH, el virus existe en forma de plásmido en el citoplasma de la célula, y presenta replicación extracromosómica. Por sí solos no son capaces de inducir carcinogénesis, sino que requieren la presencia de carcinógenos químicos.

* Alto potencial oncogénico (VPH 5- 8,11, 13, 16, 18, 30- 45, 48, 51- 63, 67- 69, 71- 74), muestran una estrecha asociación con la displasia, neoplasia intraepitelial y carcinoma cervical. En las lesiones malignas asociadas a VPH, el virus se integra en el cromosoma del huésped, después de una fractura en el genoma viral (alrededor de la región E1/ E2). La función E1 y E2 se desregula, lo cual tiene como consecuencia la transformación celular. Además tienen la capacidad de inducir aberraciones cromosómicas, contribuir a la progresión de la latencia en las células infectadas y de actuar por sí solos como carcinógenos celulares. (4, 7, 20)

El conocimiento del tipo o los tipos de VPH relacionados con la enfermedad puede tener valor clínico:

Tipos de VPH	Enfermedad
6,11,45,51,52	Condilomas acuminados y neoplasia intraepitelial cervical (NIC) de bajo grado.
16,18,31,33-35,39,42,56,58,66,68,70	Infectan el tracto anogenital y se han asociado con NIC alto grado y cáncer cervical.
6,11,42	Condiloma acuminado en el pene y neoplasia intraepitelial peneal (NIP).
6,33	También pueden causar lesiones papulares e infectar la uretra, donde se mantienen silentes.
5	Se ha encontrado en tumores metastásicos.
5,8,36-38,41,48,60,63	Tumores malignos de la piel.
6,11	Papilomatosis respiratorias (laringe, traquea, pulmones y nariz). En estas zonas se puede provocar displasias severas semejantes a carcinoma in situ.
6,7,11,13,30,32,57,72,73	Hiperplasia epitelial focal en la cavidad oral, papilomas escamosos, verrucosos y cáncer oral.
39,42-45,51-56,58-62,67-69,71,74	Cáncer anogenital.
26,49,72,73,75-77	Lesiones en inmunodeprimidos.
6,11,16	Papilomas conjuntivales.
16,31,34,39,42,45,55	Tumores de piel precancerosos (enfermedad de Bowen, papulosis bowenoide). (4, 6, 7)

Epidemiología:

Magnitud del problema:

Presenta una amplia distribución mundial. En EE.UU. se diagnostican entre 4 - 8 000 000 de pacientes nuevos. Algunos países hablan de un 75 % de población infectada. Afecta el 1.7 % de la población mundial general y hasta el 25 % de los pacientes VIH positivos. (3) Aumentando su incidencia considerablemente en las últimas dos décadas. (4) En 1999 se notificaron 4221 casos en Cuba. (5)

Este fenómeno también se ha evidenciado en la población cubana. Las Tunas no escapa de esta problemática, siendo cada vez mayor el número de casos notificados anualmente.

Años	Casos notificados
------	-------------------

2006	296
------	-----

2007	305
------	-----

2008	378
------	-----

En el primer trimestre del 2009 se han notificado 51 casos nuevos. (18)

Otras características epidemiológicas:

- . Presenta distribución mundial, afecta ambos sexos y a cualquier raza.
- . Modo de transmisión: Contacto directo (puede ser auto o heteroinoculable), siendo la transmisión sexual la más frecuente. Raras veces puede ocurrir a través de fómites.

- . Período de incubación: 90 días o mayor, aunque no es posible determinarlo con precisión, pues se desconoce con exactitud el tiempo que el virus puede permanecer en estado de latencia desde la infestación hasta la aparición de las lesiones, así como los factores que pueden desencadenar las mismas.
- . Período de transmisibilidad: Se desconoce, pero quizás dure mientras permanezcan las lesiones virales.
- . Puerta de entrada: Microabrasiones en el epitelio.
- . Reservorio: Solo los humanos.
- . Aunque se ha visto en niños y ancianos, predomina en adolescentes y adultos con vida sexual activa (15- 49 años), siendo más frecuente en personas con varios compañeros sexuales.
- . Su incidencia es mayor en homosexuales y bisexuales.
- . La presencia de otras infecciones sexuales asociadas (sobre todo si es por VIH/SIDA) puede aumentar la susceptibilidad a padecerla.
- . La inmunodepresión constituye un factor de riesgo importante.
- . El 60% de los contactos sexuales de las personas con condiloma genitales desarrollan lesiones similares.
- . El virus se puede comprobar en la pareja en el 65 % de los casos.
- . El recién nacido puede contraer el virus en su paso por el canal del parto, si la madre presenta condilomas acuminados genitales en el momento del parto.
- . Duración de las lesiones: Meses a años.

- . Durante el embarazo las lesiones aumentan en número y tamaño debido a dos probables mecanismos: por un efecto estimulante en la transcripción del VPH, debido a las hormonas esteroideas; y por una disminución de la inmunidad celular.
- . La infección puede tener carácter transitorio o permanecer hasta años en estado de latencia y después originar nuevas lesiones, por lo que las recidivas están más relacionadas con reactivación de reservorios del propio paciente, que con reinfección de transmisión sexual.
- . En los niños las lesiones generalmente son de transmisión no sexual, así como la autoinoculación o heteroinoculación desde localizaciones extragenitales a genitales (Ejemplo: VPH2) y es necesario determinar el tipo de VPH involucrado cuando se sospecha de abuso sexual.
- . Una vez contraída la infección, esta perdura en el individuo para toda la vida, aunque no presente verrugas.
- . Las prácticas sexuales de riesgo (aquellas donde se involucren los genitales, el líquido preseminal, el semen o las secreciones cervicovaginales, sin el uso del preservativo) aumentan el riesgo de infección.
- . Se ha visto que en pacientes circuncidados la incidencia de la enfermedad es menor.
- . Se consideran factores predisponentes: la higiene deficiente, la humedad, obesidad, el uso de inhibidores de la ovulación, tratamientos prolongados con antibióticos, esteroides o inmunosupresores y la leucorrea. (5, 10, 11, 16, 21- 23)

Patogenia:

La infección se inicia en las células indiferenciadas que forman las capas basales del epitelio, este mecanismo es importante, ya que estas células en constante división constituyen una fuente de ADN viral que es distribuido a las células hijas mediante la

mitosis. La expresión de los genes está limitada en las capas basales, sin embargo, cuando las células infectadas comienzan a madurar y a ascender a través del epitelio, los genomas del virus continúan replicándose y se incrementa la actividad viral. El control de la expresión del virus parece estar estrechamente ligado a la diferenciación epitelial y es el resultado de una compleja interacción entre las células y elementos virales reguladores.

Al nivel de los queratinocitos la expresión de los genes del VPH puede manifestarse como una coilocitosis o una displasia. La primera se considera patognomónica de la infección y se caracteriza por la presencia de un halo perinuclear refringente, y anomalías nucleares que incluyen irregularidad y aumento de tamaño. Las células epiteliales displásicas presentan trastornos en la maduración y organización celular, irregularidades nucleares y un aumento en el número de mitosis.

Estos cambios celulares se manifiestan a nivel tisular como:

- Atipia, que se caracteriza por la presencia de algunos signos de infección.
- Condiloma, con presencia de coilocitos.
- NIC, con presencia de células morfológicamente displásicas.
- Cáncer invasivo, donde las células epiteliales displásicas atraviesan la membrana basal e invaden el estroma. (7)

Etapas del ciclo de replicación:

1- Adsorción del virus a la superficie celular y unión a los receptores celulares.

Este evento no se ha podido estudiar adecuadamente. Estudios realizados con el empleo de partículas virales marcadas radiactivamente han revelado que los VPH pueden unirse a una gran variedad de tipos celulares, además de las células hospederas naturales, las células epiteliales escamosas. El tropismo específico de estos virus por los queratinocitos no parece estar asociado a ningún tipo específico de receptor celular. La unión a la superficie celular parece estar condicionada por la

proteína de la cápside L1, sin embargo, no se ha identificado un receptor en la superficie celular, de tipo específico para el papillomavirus.

2- Penetración por endocitosis, transporte al núcleo y desnudamiento del ADN viral.

No se han publicado hasta el momento los mecanismos por los cuales el VPH penetra a la célula, se transporta al núcleo y producen el desnudamiento del ADN, sin embargo, se supone que estos mecanismos son muy similares a los empleados por los polyomavirus.

3- Transcripción de la región temprana.

La mayoría de los estudios realizados en papillomavirus bovino (BPV- 1) y en VPH 11, VPH 16 y VPH 18 han brindado la mayoría de la información sobre esta fase del ciclo replicativo. La transcripción del VPH es debida a la presencia de múltiples especies celulares. La mayoría de las especies del ARN (ácido ribonucleico) mensajero utilizan el nucleótido 4180 de los genes tempranos como el sitio de poliadenidación. Estas especies de ARN principalmente codifican factores virales involucrados en la replicación viral del genoma como plásmido, regula la transcripción viral y la transformación celular. El segundo grupo de ARN, que se expresa en células infectadas productivamente utiliza una señal de poliadenilación en el nucleótido 7156 de los ORF L1 y L2. Estas especies de ARN se localizan solamente en los queratinocitos completamente diferenciados.

4- Transcripción de las proteínas tempranas.

El ORF E1 codifica para un ARN policistrónico y tiene sitios específicos de unión el ADN. Además se une al ATP por lo cual provoca su hidrólisis, tiene actividad helicasa dependiente de ATP y es esencial para la replicación. La proteína E1 es capaz de interactuar con la polimerasa de ADN tipo alfa, de origen celular. Además de L1, E1 representa el ORF más conservado entre los diferentes tipos de VPH.

El ORF temprano E2 codifica al menos tres proteínas diferentes. Ellas actúan de formas diferentes en la expresión de los genes virales y constituyen los mayores reguladores intragenómicos, ya que forman dímeros que se unen a sitios específicos. La proteína E2 de VPH 16 y VPH 18 funciona como un activador transcripcional en queratinocitos cervicales humanos. La delección del ORF E2 se ha podido observar en muestras de biopsias de cáncer cervical lo cual conduce a pensar que esta delección facilita la transformación de las células humanas y la transición hacia el estado de malignidad. La E2 también es capaz de estimular la replicación del ADN viral unida a la proteína E1.

La proteína E4 parece estar clasificada como un proceso génico temprano puesto que se origina como un producto del ARN transcrito entre los ORF E1 y E1. Su función hasta el momento no es conocida pues no es necesaria para la transformación o para la persistencia del ADN viral de forma episomal. El E4 se localiza exclusivamente en las capas más diferenciadas de células epiteliales infectadas, es por eso que se especula su función en la infección productiva, probablemente por interrupción de la diferenciación normal de estas células, estableciendo condiciones favorables para la maduración viral.

El ORF5 frecuentemente sufre delección en los cánceres cervicales, sin embargo, en neoplasias anogenitales de bajo grado es posible detectar ARN mensajero de E5 en grandes cantidades. Este aspecto apoya el hecho de que E5 desempeña un papel importante en las etapas tempranas de la infección por VPH, pero obviamente no es esencial para la transformación maligna. La proteína E5 de los VPH tiene una débil actividad transformante.

Las proteínas E6 y E7 se expresan en células cancerosas infectadas por VPH. Estas proteínas pueden causar inmortalización de los queratinocitos humanos, así como de otra gran cantidad de células. Los genes E6 y E7 involucrados en la inmortalización de células de cultivos celulares de línea son encontrados frecuentemente en tumores malignos donde se detectan, determinados tipos de VPH, estos tipos son considerados VPH de alto riesgo, contrastando con otros tipos de bajo potencial oncogénico que se conocen como VPH de bajo riesgo. Los genes E6 y E7 codifican para proteínas

estimulantes del crecimiento, particularmente E6 y E7 de tipos específicos de VPH, son esenciales en la progresión del crecimiento maligno.

5- Replicación del ADN viral estacionario.

En las etapas iniciales de la infección por VPH, el genoma viral puede amplificarse en un período corto de tiempo. Ocurre entonces una transición a una etapa de mantenimiento en el cual el plásmido (genoma) se replica una vez por ciclo celular de forma análoga al ADN de tipo cromosomal. Estos plásmidos generalmente constituyen la generación de moléculas de ADN viral que quedarán de forma latente o episomal al finalizar el ciclo de replicación viral.

6- Replicación del ADN viral vegetativo.

El ADN del VPH puede replicarse de forma vegetativa para generar los genomas que serán procesados completamente para formar los viriones. Este proceso solo ocurre en las células epiteliales completamente diferenciadas, de la epidermis de la lesión papilomatosa.

7- Transcripción de la región tardía.

La transcripción de los genes tardíos ha sido estudiada en BPV- 1. Los ARN mensajeros específicos de L1 y L2 son poliadenilados en el nucleótido 7175. Además, ambos genes tardíos L1 y L2 son expresados a partir de ARN mensajeros transcritos por un promotor específico. Este promotor es regulado por factores celulares.

8- Producción de las proteínas de la cápside L1 y L2.

La expresión de L1 y L2 está ligada fuertemente a la diferenciación de los queratinocitos. La producción de estas dos proteínas es requerida para el completo ensamblaje y producción de los viriones. La L1 constituye la proteína mayoritaria de la cápside y es la proteína más conservada entre todos los tipos de VPH. La L1 se

ensambla con la L2 en una proteína altamente estructurada que se requiere para la formación de partículas infecciosas completas.

9- Ensamblaje del virión.

10- Ruptura nuclear.

11- Liberación de la progenie viral.

De estas tres últimas etapas se conoce muy poco. Las partículas virales pueden ser observadas en la capa granular del epitelio infectado, pero no en las capas más bajas. No se ha establecido que el virus provoque la lisis celular pues no existen evidencias de este tipo de fenómeno. La liberación de las partículas virales maduras ocurre en la capa córnea del epitelio queratinizado como de los epitelios mucosos. La infección por el VPH provoca severas aberraciones nucleares que reflejan la desestabilización y alteraciones cromosómicas de la célula infectada. (6)

Inmunología:

Evidencias patológicas y clínicas destacan la importancia de la respuesta inmune, especialmente la respuesta celular. Se ha reportado que las verrugas son más frecuentes en condiciones en que el funcionamiento de las células T está deprimido, y que las mismas desaparecen cuando la inmunodepresión disminuye o se elimina. En pacientes con infecciones extensivas del papillomavirus genital se ha demostrado que la relación celular T 4 (+) y T 8 (+) está alterada.

Los estudios serológicos en busca de anticuerpos contra el VPH no han sido muy útiles, muchos de ellos ofrecen resultados contradictorios y no permiten caracterizar la biología viral. (6, 7)

Los papillomavirus se clasifican como virus tumorales:

Los virus tumorales de ADN usualmente se replican en las células de su huésped natural, pero rara vez, si es que sucede, producen tumores en esos huéspedes. En contraste, por lo general son incapaces de replicarse en células heterogéneas, pero pueden, en ocasiones, transformarlas.

No todas las células de las especies huéspedes naturales son sensibles a la replicación viral, transformación o ambas. La mayor parte de los virus tumorales manifiestan especificidad tisular notable, propiedad que refleja probablemente la presencia variable de receptores de superficie del virus o factores intracelulares necesarios para la expresión génica viral.

A- Integración del ácido nucleico del virus tumoral en la célula huésped:

El cambio genético estable de una célula normal a una neoplásica se atribuye a la integración de ciertos genes virales en el genoma de la célula huésped. En los virus tumorales de ADN, una porción del ADN del genoma viral se integra al cromosoma celular.

B- Recuperación de genes virales y de genes transformadores de células tumorales:

En general, las células transformadas no producen virus; las que se han transformado por virus ADN jamás lo hacen. Las técnicas de recombinación de ADN pueden utilizarse para recuperar secuencias específicas del virus. Es obvio que puede recuperarse virus infecciosos solo si el genoma completo se ha integrado en el ADN de la célula tumoral.

- Un virus superinfectante puede ayudar a replicarse a un virus transformante defectuoso proporcionándole la función replicativa que le falta.

- Varios compuestos químicos (inhibidores de la síntesis de ácido nucleico y proteínas) pueden afectar la expresión genética celular y activar la síntesis de virus tumoral a partir de los genes virales integrados.

- Una célula no permisiva transformada puede fusionarse con una célula permisiva no infectada para formar un heteronúcleo celular (es decir, una célula con dos núcleos diferentes).

Los componentes de la célula permisiva, proporcionan los factores faltantes, necesarios para la replicación viral, y el heteronúcleo celular puede producir virus tumorales infecciosos.

El ADN celular puede extraerse de las células tumorales e inocularse en una línea celular aceptora normal, en presencia de un catalizador químico que favorezca la ingestión del ADN. Esta técnica se llama transfección.

Las células transfectadas se reconocen por cambios morfológicos (formación de focos) como prueba de la actividad transformadora expresada por el ADN aplicado a la célula tumoral. Las secuencias celulares que llevan la actividad transformadora, pueden recuperarse después mediante técnicas de clonación molecular.

C- Mecanismos de la transformación celular por virus:

Los virus tumorales median cambios en el comportamiento de las células, con ayuda de un volumen limitado de información genética. El proceso se efectúa por dos patrones generales:

- El virus introduce un gen transformador nuevo a la célula.

- El virus induce o altera la expresión de un gen celular preexistente.

En uno u otro caso, el resultado es que la célula pierde el control de la regulación normal de los procesos de crecimiento.

En las células cancerosas puede haber copias integradas y no integradas de ADN viral, aunque por lo general el ADN del VPH no se integra (episómico) en células no cancerosas, ni en lesiones premalignas.

Las proteínas E6 y E7 se sintetizan en el tejido canceroso. Estas son proteínas transformantes VPH y se ha descubierto que tienen la propiedad de formar complejo con las proteínas celulares Rb y P53. Es probable que intervengan cofactores en el avance de lesiones por VPH, de alto riesgo, a carcinomas. Los cofactores sospechosos incluyen humo del tabaco y coinfección con virus del herpes simple. (7)

Cuadro clínico:

Formas clínicas:

Según evidencia clínica de las lesiones

. Aparentes:

Existen cuatro tipos de verrugas: papulares de pequeño tamaño (como una cabeza de alfiler), coliflor, verrugas queratóticas y verrugas planas. Suelen iniciar siendo pápulas pequeñas, únicas o múltiples, que pueden reunificarse y formar una masa vegetante, ser blandas, húmedas, del color de la piel, eritematosas o grisáceas, fétidas, en ocasiones cubiertas de exudado seroso, pueden ser césiles o pediculadas. Se desarrollan preferentemente sobre un terreno húmedo (esmegma, sudoración e irritación mecánica), en las condiciones especiales de la región genital. (24)

Variante: Condiloma acuminado gigante (Tumor de Buschke- Löwenstein)

Se relaciona con el VPH 16 y 18. Es una gran masa verrugosa en coliflor de crecimiento desordenado y rápido, fungosa que desprende mal olor, con aspecto de carcinoma. Localizado generalmente en el prepucio (sobre todo en varones no circuncidados), área anogenital, pliegues inguinales, bucofaringe y plantas. Es fácilmente sangrante y se acompaña de adenopatías. Se han descrito cuatro variantes: genital, aerodigestivo, de pies y en otros sitios. Es difícil de diferenciar del carcinoma epidermoide, por lo que debe practicarse la biopsia. (25)

. Inaparente o subclínica:

Solamente visible a través de la técnica de amplificación, tras el uso del acetoblanqueamiento. (26)

- Según localización:

. Genitales

Mujeres: clítoris, labios mayores y menores, vagina y cuello uterino (por lo que es necesario el examen con espéculo).

Hombres: surco balanoprepucial, frenillo, corona, pene, glande y escrotos.

Ambos sexos: región anal, perianal, perineal, recto, meato uretral y uretra.

. Extragenital

Es rara, pero puede encontrarse en regiones inguinales, axilar, mucosa bucal, laringea (asociado al VPH 6 y 11) afectando las cuerdas vocales, tráquea y otros sitios. (9, 10, 27)

En los neonatos que adquieren el virus de la madre, posiblemente en su paso por el canal del parto, generalmente desarrollan papilomatosis faríngea. (19)

Síntomas:

Generalmente es asintomático; dependiendo de la localización puede ser pruriginosa o producir escozor, quemazón. En las localizaciones uretrales se pueden presentar microhematurías. Cuando se infecta secundariamente se acompaña de secreciones abundantes y fétidas. En el caso de la mujer las lesiones de gran tamaño pueden producir dispareunía. (22)

Impacto psicosexual de las verrugas genitales:

La concientización del público sobre las infecciones genitales por el VPH es baja. Pocos pacientes son conscientes del papel de este virus en relación con el cáncer anogenital y cervicouterino. El diagnóstico de verrugas genitales puede desencadenar temor respecto a la transmisión y la recidiva, causar alteraciones del estilo de vida sexual, depresión o baja autoestima, provoca tensión o ruptura de relaciones, y ansiedad relacionada con la comunicación de la enfermedad a la pareja. En situaciones como la gestación se crean incluso dudas respecto a la fidelidad y la paternidad. (7)

Diagnóstico:

El diagnóstico es básicamente clínico, a través de la identificación de las típicas lesiones vegetantes.

La infección subclínica por el virus, puede demostrarse tras el examen de acetoblanqueamiento: Se aplica ácido acético 5% en región sospechosa y después de 3 a 5 minutos se examina mediante un sistema de aumento (15 a 20 X) como el colposcopio, donde se observa la presencia de epitelio blanco níveo en forma de placas asimétricas y satélites, de bordes poco definidos, con discreto relieve en su superficie. (16)

También existen pruebas de laboratorio. Los métodos se apoyan en:

A- Examen citomorfológico e histológico.

- Frotis citológico de Papanicolau: el estudio citológico por las técnicas descritas por Papanicolau, empleando el sistema de clasificación establecido por la OMS en 1984, donde los extendidos cervicales pueden incluirse dentro de diez categorías.

1- No útil.

2- Negativo de células malignas.

3- Infección por VPH.

4- Displasia leve (NIC I).

5- Displasia moderada (NIC II).

6- Displasia severa (NIC III).

7- Carcinoma in situ.

8- Carcinoma invasor.

9- Célula neoplásica de otro origen.

10- Infecciones por gérmenes infecciosos específicos u otras observaciones.

_ Biopsia de las lesiones (Histopatología): No está recomendada de rutina, se usa si existe sospecha de neoplasia, en ausencia de respuesta al tratamiento convencional, aumento de las lesiones durante o después del tratamiento y en pacientes con probada inmunodeficiencia. (11)

Existe hiperqueratosis, acantosis, células epidérmicas con vacuolización, producidas por degeneración a causa de una balonización, inclusiones intracitoplasmáticas y papilomatosis. La variante gigante muestra hiperplasia pseudoepiteliomatosa. (26)

B- Detección del virus o sus productos.

- Microscopía electrónica.

_ Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): como el VPH no puede cultivarse in vitro, este es el método más apropiado para detectar la presencia de ADN del virus.

_ Técnicas de hibridación de ADN, mediante inmunotransferencia o in situ: permiten identificar el tipo de VPH involucrado.

* Dot- Bot (hibridación en marcha).

* Hibridación in situ Filter.

* Hibridación por Southern Blot.

- Valoración inmunosorbente ligada a enzimas (ELISA). (5- 7)

Diagnóstico diferencial:

Tuberculosis verrugosa

Condilomas planos de la Sífilis

Angioqueratoma

Carcinoma epidermoide

Verrugas vulgares

Molusco contagioso

Pápulas perladas del pene

Fibromas cutáneos

Papulosis bowenoide

Nevo verrugoso

Cromomicosis

Escabiosis nodular

Queratosis seborreica

Liquen nítido

Pénfigo vegetante

Quistes pilosos (21, 28)

Evolución y complicaciones:

La evolución es crónica y rara vez son dolorosas. Sin tratamiento pueden involucionar de manera espontánea (En el 20 - 30 % de los pacientes las lesiones desaparecen por si solas antes de los tres meses) aunque la involución es rara; pueden aumentar de tamaño o permanecer inalteradas por años. (5)

Más del 50 % de las mujeres son portadoras del VPH. Si estas mujeres no reciben un tratamiento oportuno, están expuestas a desarrollar cáncer cervicouterino en un período de diez años.

Está demostrado que el ADN del virus está presente en la mayoría de las lesiones intraepiteliales del tracto genital inferior y en más del 99 % de los cánceres cervicales.

La progresión hacia displasia o carcinoma in situ depende del tipo de virus y estado inmunológico del individuo.

La recurrencia de las lesiones suele ocurrir más por una reactivación de la enfermedad que por una reinfección causada por el compañero sexual de la persona infectada.

Después de la regresión de las lesiones, la forma subclínica puede persistir para toda la vida. (16, 29, 30)

La circuncisión puede evitar la recidiva en hombres (20)

Pronóstico:

En pacientes inmunocomprometidos, la infección se mantiene y es resistente a todas las modalidades de tratamiento. (31)

Métodos de control:

A- Medidas preventivas:

- _ Evitar el contacto directo con las lesiones de otra persona.

- _ La utilización del preservativo puede reducir la transmisión del VPH, aunque no la elimina.

- _ Se debe realizar cesárea a gestantes con verrugas genitales en el momento del parto.

B- Control del paciente, de los contactos y del medio ambiente inmediato.

- _ Control del paciente y de sus contactos, así como la búsqueda de todos los contactos y de la fuente de infección. Todos los casos deberán ser notificados.

- _ Se les realizará HIV, VDRL, antígeno de superficie y tinción de gram al paciente y sus contactos. Recibirán además consejería.

- El paciente y su pareja deberán ser informados, de que el paciente puede permanecer infectado, aunque el condiloma haya sido eliminado. (16)

- Tratamiento específico:

Es importante resaltar que ningún método de tratamiento actúa eliminando la infección, y no modifica, ni evita del todo la historia natural de la infección. Sólo son eliminadas las verrugas. (11)

Entre los esquemas utilizados tenemos:

- . Podofilina 10- 25% en solución alcohólica, tintura de Benjuí o Benzoína: Su empleo está contraindicado en gestantes, por ser teratogénico. No se debe utilizar más de 0,5 ml en cada aplicación, ni exceder un área de 10 cm² por sesión. Se aplica una pequeña cantidad sobre la verruga, dejar secar, Lavar el área con agua y jabón de 1 - 4 horas después de aplicado, para reducir la irritación local. Repetir semanalmente si es necesario, hasta un máximo de seis aplicaciones. (11)

- . Podofilotoxina 0,5% (solución o gel): Se aplica dos veces al día en tres sesiones por semana, durante un mes. No usar en embarazadas. El ciclo se debe repetir cuanto sea necesario hasta un total de cuatro ciclos. La superficie de tratamiento no debe rebasar los 10 cm² por sesión y el volumen total no debe superar los 0.5 ml al día.

- . Acido tricloroacético o bicloroacético 89- 90% en solución alcohólica: Aplicar una pequeña cantidad solamente en las lesiones y dejar secar hasta que adquiera un color blanco. Debe ser aplicada con cuidado para que no afecte zonas vecinas. Puede neutralizarse con pulverización de talco o bicarbonato de sodio. Repetirse semanalmente de ser necesario, hasta un máximo de seis aplicaciones.

- . Electrocauterio: Indicado en lesiones aisladas. Contraindicado en pacientes con marcapasos y lesiones localizadas en zonas de transición de piel perineal con piel perianal.

- . Crioterapia con nitrógeno líquido o criosonda: La criosonda no se usa en lesiones intravaginales porque puede perforar la vagina y producir una fístula. (10)

- . Láser de dióxido de carbono: Puede ser usado en las verrugas extensas, grandes o intrauretrales, particularmente en aquellos que no han respondido a los tratamientos.

- . Extirpación quirúrgica: Se realiza sobre todo en lesiones de gran tamaño. (5, 16, 32)

Otras alternativas:

. Antimetabolitos tópicos o intralesionales: Producen la inhibición de la síntesis de nucleótidos y la incorporación directa de los antimetabolitos ADN y ARN, dando lugar a cadenas defectuosas que disparan los procesos de reparación o que inhiben la posterior síntesis de la cadena desde el punto de inserción.

Cantaradina

5 Flurouracilo (Efudix) pomada 5 %: capa fina una vez al día durante tres a cuatro semanas hasta lograr la ulceración. No se usa en lesiones mayores de 5 mm, ni en las mucosas de ojos, nariz y boca. En las lesiones vegetantes se pueden usar con vendaje oclusivo.

. Antibióticos neoplásicos:

Bleomicina: Provoca el corte de las cadenas de ADN por formación de radicales libres, tras complexar iones ferrosos.

. Antivirales:

Interferón: Tiene acción antiviral, inmunorreguladora, antiproliferativa y oncorreguladora. Se ha usado por vía subcutánea, intralesional y en combinación con Isotretinoína a 1 mg / kg de peso. El uso del Interferón sistémico no es efectivo en esta enfermedad.

Iquimod: Tiene acción antiviral, antitumoral y favorece la producción de interferón.

Crema de Imiquimod 5%: Actúa a través de la liberación de interferón, factor de necrosis tumoral e interleucina. No posee actividad antiviral directa, se utiliza en

monodosis en zonas afectadas, tres veces por semana. Hasta un máximo de 16 semanas. (1,6)

. Inmunoterapia:

Levamisol: 150 mg al día, por cinco días, o una vez por semana durante ocho semanas. (5, 14, 17)

La modalidad de tratamiento dependerá de las características particulares de cada paciente: localización de las lesiones, preferencias particulares del paciente y métodos con que cuente el médico. Debe ser realizado por personal especializado y adiestrado en su uso.

Aquí se proponen algunos esquemas según la localización de las lesiones:

◆ Localización en genitales externos y región perianal.

- Podofilina 10- 25 %
- Ácido tricloroacético 89- 90 %
- Electrodesecación o electrocauterización
- Crioterapia con nitrógeno líquido o criosonda

◆ Localizaciones vaginales.

- Ácido tricloroacético 89- 90 %
- Podofilina 10- 25 %
- Crioterapia con nitrógeno líquido

◆ Localizadas en el meato uretral.

- Podofilina 10- 25 %: se aplica en una región seca y se retira al cabo de una o dos horas. Se repite una vez por semana hasta que sea suficiente, sin pasar de seis aplicaciones como máximo.
- Crioterapia con nitrógeno líquido

- ◆ Localización anal.
- Ácido tricloroacético 89- 90 %
- Extirpación quirúrgica
- Crioterapia con nitrógeno líquido

- ◆ Localizados en la cavidad oral.
- Crioterapia con nitrógeno líquido
- Electrodesecación o electrocauterización
- Extirpación quirúrgica (4, 16)

Los condilomas exofíticos localizados en la mucosa rectal o en el cuello uterino deben tratarse en colaboración con un experto,

Amenos que exista displasia, no se recomienda el tratamiento de la infección subclínica por el VPH en ausencia de condilomas exofíticos, ya que no se ha demostrado que ningún método sea capaz de erradicar la infección.

En presencia de displasia, el tratamiento dependerá del grado de atipía celular. (16)

- Después de un tratamiento con éxito se debe realizar un seguimiento mensual hasta tres meses.

C-Medidas en caso de epidemia: por lo común se trata de una enfermedad esporádica.

D-Repercusiones en caso de desastre: ninguna.

E-Medidas internacionales: ninguna. (33)

Consideraciones éticas y bioéticas

La Bioética, interdisciplina dialógica derivada de la ética normativa y descriptiva, estudia "la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención a la salud, en la medida que dicha conducta es examinada a la luz de los principios y valores morales". .La mirada bioética reconoce en el ser humano su calidad de persona, por lo tanto es capaz de generar un mundo moral, por lo que sostendrá y promoverá los correspondientes derechos y deberes.

La base de la bioética es el respeto a la dignidad humana y a la vida. Nada debe estar por encima de esto; conservar la integridad y la dignidad del enfermo es el objetivo que debe perseguir el profesional de la salud.

Desde la Declaración de los Derechos Humanos (1948) y la irrupción de la Bioética (en los 70), se reconoció al paciente su condición de agente moral autónomo, libre y responsable. Desde 1973 se fueron formulando en el mundo los Derechos de los Pacientes.

El paciente tiene derecho a que se respete su dignidad (inherente a su condición de ser humano); a la vida (desde la concepción) y a la salud; a la intimidad y a la confidencialidad; a que se le informe en forma clara y completa sobre todo el proceso de salud - enfermedad; a fin de poder brindar el consentimiento (o rechazo) informado; a que se lo trate con respeto; a solicitar la ayuda espiritual o religiosa de su elección; a recibir la atención médica de miembros del Equipo de Salud idóneos y que ajusten su praxis a los dictados de la Ética en Medicina. A que se le entregue copia fiel de su Historia Clínica. Los pacientes terminales tienen derecho a una muerte digna.

Cada persona tiene la posibilidad de producir actos de decisión propia, pero el ejercicio de la voluntad ética individual no puede considerarse al margen de los sistemas de

valores colectivos y de pertenencia social. Como la medicina y la psiquiatría son en sí mismas propuestas y actividades éticas individuales y colectivas, el acto médico se adecuará a estas márgenes. (34)

En el mundo actual donde la neoliberalización y la globalización han llegado también a las ciencias médicas, de forma que el enfermo no cumple sus expectativas, pero los directivos de las empresas y transnacionales aumentan sus ganancias financieras. En estas sociedades se egresan médicos cada vez más actualizados, pero menos sensibles; cada vez más técnicos, pero menos involucrados; cada vez más entrenados, pero menos disponibles; cada vez más equipados, pero menos humanizados. Esta sociedad genera una crisis donde se violan los principios éticos y bioéticos, a favor de los intereses financieros. (35)

En Cuba respetar los principios éticos y bioéticos ha caracterizado siempre al Sistema de Salud Cubano. Todos los galenos desde su formación deben observar principios éticos- morales en el ejercicio de la profesión y con la sociedad. Valores de profundo contenido humano, ideológico y patriótico, tales como dedicar todos sus esfuerzos y conocimientos científicos y técnicos al mejoramiento de la salud del hombre; trabajar consecuentemente allí donde la sociedad lo requiera, estar siempre dispuesto a brindar la atención médica necesaria, con elevado espíritu internacionalista.

En relación con el paciente y sus familiares:

- Dedicar sus esfuerzos a la prevención, recuperación y rehabilitación, y promoción de la salud humana.

- Evitar que se produzcan daños a personas sanas o enfermas en los trabajos de investigación que se realicen.

- Respetar el decoro, el pudor y la dignidad de las personas bajo su atención.

- Propiciar que solo se realicen en cada paciente los estudios complementarios indispensables para llegar al diagnóstico correcto, eliminando cualquier tendencia a

realizar indicaciones que se aparten de este objetivo y provoquen molestias o peligros innecesarios a los enfermos.

- Propiciar una adecuada relación personal con el paciente, que le inspire un estado anímico de seguridad, explicarle su estado de salud y las causas de su enfermedad, con el tacto y prudencia necesarios e informarle, oportunamente, las medidas preventivas, de diagnóstico, de tratamiento y rehabilitación que debe adoptar, o a las que ha sido sometido.

- Establecer similar relación con los familiares del paciente, informándoles en cualquier momento, todos los aspectos, relacionados con el manejo de la enfermedad, propiciando obtener el máximo apoyo y cooperación posibles, en lo relacionado con la prevención, la cura y rehabilitación de su familiar.

- Escuchar las preocupaciones y dificultades del paciente y sus familiares, darles la atención requerida y esforzarse para viabilizar las soluciones posibles.

- Utilizar en todo momento en la relación con los pacientes y sus familiares, un lenguaje claro, sencillo y comprensible, erradicando cualquier expresión soez o de mal gusto.

- No divulgar aspectos de la enfermedad que pueden estar relacionados con la vida íntima del paciente o sus familiares.

- Conservar el secreto profesional, teniendo en cuenta los intereses del paciente, siempre que ello no ocasione un prejuicio social ni ponga en peligro la salud de otras personas.

- Tratar en la práctica médica cotidiana, de indicar los medicamentos básicos y esenciales que existen en el país, a fin de evitar dificultades e inquietudes en la población con la descripción de marcas o productos similares no disponibles.

- Obtener antes de aplicar cualquier medida diagnóstica o terapéutica, que pueda significar un alto riesgo para el paciente, su consentimiento o el de sus familiares, excepto en los casos de mayor fuerza.

- Atender de forma solícita y benévola, a toda persona que recibe nuestros servicios, sin mostrar prisa o indiferencia hacia sus padecimientos, ni hacer comentarios indiscretos en su presencia.

- Evitar que lleguen a manos de los pacientes o de sus familiares las historias clínicas, informe de laboratorio, o cualquier otro documento médico que pueda darles indebida o perjudicial información.

- Exigir de aquellos trabajadores que nos estén subordinados, la conducta adecuada ante el paciente y sus familiares, y en el mismo sentido, actuar en aquellos que aunque no estén subordinados, intervienen en una u otra forma en el trato a los pacientes.

- Cuidar de no incurrir en el error médico que resulta de una equivocación, aunque no exista mala fe, ni elemento de negligencia, despreocupación o ignorancia. Se debe evitar a toda costa que el trabajo se afecte por el apresuramiento innecesario, la superficialidad o la rutina.

- Garantizar que no se interrumpa la asistencia del paciente, en los casos que se requiera su traslado a otra área de servicio o a otro centro.

- Evitar y combatir cualquier tendencia a la complacencia en la emisión de recetas, indicaciones e investigaciones, elaboración de certificados médicos u otras prescripciones, que sin una necesidad real, solo vayan dirigidos a satisfacer demandas injustificadas de los pacientes.

- AL publicar los resultados de observaciones y experiencias, para contribuir a la protección y mejoramiento de la salud y el avance científico- técnico de las ciencias

médicas, tener en cuenta que la información no debe perjudicar la integridad psíquica y moral del paciente u otras personas, ni los intereses de la sociedad, (36)

La bioética principalista moderna aborda su campo de acción y efectúa las correspondientes recomendaciones, a partir de cuatro principios: tres vinculados a la relación médico-paciente y otro a los aspectos sociales. En el primer grupo se encuentra:

a) El principio de no maleficencia, antiguo *non nocere galénico*, desplazado por el principio del daño mínimo, habida cuenta que toda praxis médica implica un cierto perjuicio a expensas, de cómo mínimo, la intromisión en la subjetividad.

b) El de autonomía, novedosa redefinición de los derechos del paciente que recorta el tradicional paternalismo del poder médico que clasificaba al enfermo.

c) El de beneficencia, hacer el bien y nada más que el bien, de origen hipocrático, inherente al altruismo medular de la medicina, que consideraba a la vida en su santidad y en su cantidad, concepto virado actualmente al de "calidad de vida".

d) Finalmente el principio de justicia sanitaria, no salomónica ni taliónica, que promueve dar más al que menos tiene. (37)

El médico debe tener tres tipos de obligaciones básicas que los compelen:

a) Técnicas: en todo acto médico, atenerse a lo que prescribe la Ciencia Médica; y mantener una "Educación Médica Continua".

b) Moral: cada juicio clínico conlleva un juicio ético; el galeno debe obrar conforme a los dictados de la *Ética en Medicina*.

c) Legal: el profesional debe adecuar su accionar médico a lo que está permitido o prohibido por el ordenamiento jurídico, obrando con pericia, cuidado y diligencia, en beneficio del paciente. (34)

El médico debe tener en cuenta que el niño pequeño no es capaz de tomar decisiones, por lo que debe ser evaluado en consideración a la familia, y modificar criterios de esta cuando interfiera en la mejoría del mismo. (37)

Existen diferentes tipos éticos de valoración:

- La de cuidado. Considera al recién nacido, al niño un individuo con sentimientos, relaciones y familia; generalmente toma en cuenta intereses a corto tiempo, como comodidad, disminución de sufrimiento y, a largo plazo, el potencial de desarrollo en cuanto a su calidad de vida. Se manejan líneas de apego.
- La valoración de cura. Se basa en el modelo biomédico o científico, con principios que pretenden resolver o curar el padecimiento. Tiene su efecto a corto plazo porque trata el problema de inmediato sin considerar la calidad de vida ni qué pasará si la cura no es completa. Tiende a ignorar otras necesidades del individuo. (34)

El personal de salud jerarquiza desde tiempos de Hipócrates los principios de: no dañar y de beneficencia en su ejercicio profesional: sin embargo a partir de la década de los años setenta, se han incorporado elementos nuevos en las reflexiones de carácter ético, especialmente relacionados con los dos principios que incorpora la Bioética: La Autonomía y la Justicia. (37)

Los avances de las ciencias médicas en el siglo XX son reconocidos por todo el mundo y se han apoyado en los progresos de la tecnología y de otras ciencias. Uno de los factores que más ha influido en el desarrollo de la bioética ha sido el avance tecnológico. Los sistemas que se han diseñado para dirigir o guiar éticamente a los humanos, al igual que cualquier otro sistema están sujetos a evolución.

La ciencia abarca la base constantemente cambiante de conocimientos a partir de los cuales los seres humanos entienden el universo y sus partes.

Hoy se requieren compromisos más serios y más revestidos de sentido social y de principios de solidaridad humana, es decir, se requiere de un nuevo esfuerzo; quizá más profundo, más revolucionario, más humanístico con miras a alcanzar la equidad y la justicia en la salud, como lo avizora la OMS en el sencillo lema "salud para todos", que refleja no sólo el nuevo pensamiento sobre la salud, sino un profundo cambio conceptual desde la ética hipocrática a la de nuestros días. Las tecnologías abarcan el total de medios empleados para proporcionar objetos para el sustento y bienestar humano y para la solución de problemas. (34)

El condiloma acuminado es una enfermedad donde la concientización de la población es pobre, con baja percepción del riesgo a contraerla. Aún con el desarrollo alcanzado por la medicina cubana existen muchos tabúes, falsas creencias, dudas e interrogantes sin respuestas en la población; contribuyendo esto al incremento en su morbilidad y de todas las ITS, de forma general.

Con la realización de este trabajo se pretende, respetando en todo momento los principios éticos y bioéticos, poner en manos de médicos y paramédicos un material de consulta que permita evaluar las características del medio con lo que se disminuiría la incidencia del condiloma acuminado, al actuar sobre los factores de riesgo que guardan asociación causal con el fenómeno estudiado. Lo cual traería consigo la disminución en su morbilidad, así como en sus consecuencias a largo plazo, elevando la calidad de vida de la población. Aparejado a una repercusión social y económica favorable y de esta forma seguir trabajando por una Medicina de Excelencia para el bienestar de nuestros pacientes.

Capítulo II:

Diseño metodológico:

Se realizó un estudio clínico epidemiológico de tipo observacional analítico de casos y controles, para determinar los factores de riesgo que han contribuido al incremento de la incidencia del condiloma acuminado en Las Tunas. El mismo tuvo lugar en la provincia mencionada, durante el periodo de enero/2007 a diciembre/2008. El universo estuvo constituido por 3890 personas atendidas en la consulta de Dermatología del hospital “Dr. Ernesto Guevara”, residentes en Las Tunas durante el período estudiado. La muestra formada por 360 personas; constituyeron a su vez, la unidad de análisis y observación. De la muestra estudiada, formaron el grupo de casos enfermos 120 pacientes diagnosticado del condiloma acuminado. El grupo control estuvo formado por 240 personas no afectadas, seleccionados al azar con una relación 1:2 por muestreos aleatorios simples.

Para lograr homogeneidad en la muestra se estudiaron en el grupo de enfermos, 15 pacientes por cada uno de los ocho municipios tuneros y en el grupo control, 30 personas no afectadas, por cada municipio de la provincia.

Como criterios de inclusión se tuvo en cuenta: que las personas estudiadas residieran en Las Tunas, se respetase el criterio de homogeneidad tanto para el grupo de enfermos como para el grupo control; con consentimiento informado previo, por escrito, garantizándoseles la confidencialidad, explicándoseles la importancia de la investigación. En el caso de los menores de edad se obtuvo el consentimiento de sus padres o tutores. En el grupo de enfermos solo fueron incluidos los pacientes con lesiones aparentes de condiloma. En el grupo control fueron incluidos solo las personas que no presentaban lesiones de condiloma y nunca las habían tenido.

Como criterios de exclusión se consideraron: los que no cumplieron con los ítems anteriormente planteados.

La realización del trabajo se puso en práctica a través del método de observación científica sistemática, abierta y no participativa.

Primeramente la autora y tutora hicieron una revisión bibliográfica sobre el tema, para una mejor comprensión del problema. Esta se mantuvo activa durante toda la investigación.

Para la identificación de los casos enfermos se coordinó con los dermatólogos de las áreas de salud, y otras especialidades como proctología, ginecología, cirugía, urología y oncología, de forma que aquellos pacientes que acudieron a ellos con lesiones sugestivas de condiloma acuminado durante el periodo estudiado (2007-2008) fueron remitidos a la consulta de dermatología del Hospital General Docente “Dr. Ernesto Guevara”, llevada a cabo por la autora y tutora de la investigación; realizándosele examen dermatológico minucioso. En los casos que ofrecieron dudas al diagnóstico se les realizó la prueba de acetoblanqueamiento para corroborar el diagnóstico. Cada uno de ellos fue encuestado. Para dar cumplimiento a los objetivos trazados, en la encuesta se tuvo en cuenta las siguientes variables:

1.- Edad:

- ◆ Vida sexual activa (15- 49 años)
- ◆ Otras edades (< 15 años y > 49 años)

2.-Sexo:

- ◆ Femenino (f)
- ◆ Masculino (m)

3.- Prácticas sexuales de riesgo:

◆ Si: se tuvo en cuenta aquellas personas que practican, ya sea siempre u ocasionalmente algunas de las siguientes variantes de las prácticas sexuales de riesgo:

a- Coito con penetración vaginal, sin preservativo.

b- Coito anal, sin preservativo.

c- Sexo oral, sin preservativo.

d- Ingestión de semen.

e- Juegos sexuales donde se involucren los genitales, líquido preseminal, el semen o las secreciones vaginales, sin preservativo.

f- Sexo en grupo, sin preservativo.

◆ No: aquellas personas que nunca realizan las prácticas sexuales de riesgo mencionadas (uso del preservativo, no ingestión de semen, necrofilia, zoofilia, masturbación, fetichismo, etc.); o no mantienen relaciones sexuales de ningún tipo.

4- Tendencia sexual.

- HSH (Hombres que tienen sexo con otros hombres) o MSM (Mujeres que tienen sexo con mujeres); dígame homosexual o bisexual.

- Heterosexual (mantienen relaciones sexuales sólo con el sexo opuesto)

5- Promiscuidad.

- Si: Cuando cumplía alguna de las condiciones siguientes:

- a) Relaciones sexuales con varias personas a la vez.

- b) Cambio frecuente de pareja.

- No: Tendencia a la monogamia.

6- Presencia de otras infecciones de transmisión sexual.

- Presentan: Cuando concomitaban otras infecciones de transmisión sexual

- VIH/ SIDA
- Sífilis
- Gonorrea
- Trichomona
- Vaginosis bacteriana
- Cándidiasis
- Herpes simple genital
- Chancro blando
- Granuloma inguinal
- Linfogranuloma venéreo
- Hepatitis viral de tipo B
- Hepatitis viral de tipo C

Para determinar las mismas se realizó examen dermatológico y se utilizaron estudios como HIV; VDRL; microscopía de campo oscuro; exudados vaginal, endocervical y uretral; y antígenos de superficie de HVB y HVC.

- No presentan: Sólo presentaban verrugas genitales o no presentaban ningún tipo de infección de transmisión sexual.

7- Inmunosupresión.

Si: se consideró que se trataba de un individuo inmunodeprimido en el caso de:

- a) Presentar antecedentes personales de alguna enfermedad inmunológica:

- Lupus eritematoso
- Fiebre reumática
- Artritis reumatoide
- Polimiositis
- Esclerodermia
- Diabetes mellitus
- Hipotiroidismo

- Enfermedad de Bechet
 - Síndrome de Reiter
 - Sicklemia
 - Leucemia
 - Linfomas
 - Hipertiroidismo
 - Otras
- b) Presentar algún estado debilitante del sistema inmune:
 - Embarazo
 - Puerperio
 - Cirugía
 - Trasplante de órganos
 - Vacunación reciente
 - Alcoholismo
 - Desnutrición
 - Obesidad
 - Mala higiene
 - Higiene exagerada
 - stress mantenido
 - Uso prolongado de antibióticos, corticoesteroides o inmunosupresores
- No: se consideró aparentemente inmunocompetente en caso de no estar presente al menos una de las condiciones anteriores.

8- Inoculación no sexual del VPH

- Si: Cuando se cumplía alguna de las siguientes variantes
 - a) Autoinoculación (Presentar verrugas virales en otras zonas anatómicas)
 - b) Heteroinoculación (contacto con verrugas virales de otras personas)
- No: Cuando la transmisión era por vía sexual.

Para la selección del grupo control las personas estudiadas fueron escogidas al azar. Estas se seleccionaron a razón de tres individuos por consulta, siendo los primeros 240

en presentarse y cumplir con los criterios de inclusión, los estudiados. Todos se examinaron en la misma consulta de dermatología del Hospital docente “ Dr. Ernesto Guevara “ llevada a cabo por la autora. Luego del examen dermatológico fueron encuestados teniendo en cuenta las mismas variables estudiadas en los pacientes afectados. Se llevaron a cabo en total 156 consultas.

Para el procesamiento toda la información se recopiló en sábanas y más tarde se sometió al análisis mediante el sistema Epiinfo.06. Se utilizaron métodos de medición epidemiológica teniendo en cuenta entre las medidas de frecuencia y ocurrencia el cálculo de porcentaje; y entre las medidas de asociación de tipo proporcional el cálculo de la razón de disparidad o Odds ratio (OR) considerándose su nivel de confianza para el 95%. Además se utilizó el método de medición estadístico inferencial determinándose el Chi-cuadrado (X^2) y la probabilidad (P).

En el caso de la variable edad se dividió en dos grupos, constituidos por los de vida sexual activa (15 – 49 años) y otras edades (< 15 años y >49 años), teniendo en cuenta el criterio de varios autores y según la OMS.

Fueron considerados como factores de riesgo aquellas variables con $OR > 1$, siendo significativas las que el límite inferior del nivel de confianza del OR para el 95% estuviese por encima de 1, aquellos que el límite inferior se encontraba muy cerca de la unidad (1) fueron considerados de poca significación.

Al evaluar el nivel de confianza para determinar asociación causal, se consideró que guardaban asociación causal las variables que el cálculo del X^2 con su probabilidad presentaban $P \leq 0,05$.

El resultado final se expuso mediante el método estadístico descriptivo dado por tablas de contingencia de 2 x 2, lo cual permitió su análisis y comparación con otros estudios partiendo de la inducción y deducción lógica para arribar a conclusiones y hacer recomendaciones.

Capítulo III

Resultados:

-Factores de riesgo significativas con asociación causal sobre la aparición del condiloma acuminado, por orden de frecuencia.

Factores de riesgo	OR	Intervalo de Confianza	X ²	P
-Inmunosupresión	14.04	(13.94; 14.14)	215.55	<0.001
-Presencia de otras ITS	10.27	(10.17; 10.37)	74.13	<0.001
-Tendencia sexual HSH o MSM	8.86	(8.56; 9.16)	80.9	<0.001
-Edades de 15- 49 años	7.69	(7.59; 7.79)	66.01	<0.001
-Practicas sexuales de riesgo	4.77	(4.67;4.87)	24.56	<0.001
-Promiscuidad	3.99	(3.89; 4.09)	26.19	<0.001

Factores de riesgo poco significativos que no guardan asociación causal con la aparición del condiloma acuminado, por orden de frecuencia:

Factores de riesgo	OR	Intervalo de Confianza	X ²	P
-Sexo f	1.47	(1.37; 1.57)	2.64	>0.05
-Inoculación no sexual del VPH	1.01	(0.91; 1.11)	0.003	>0.975

Análisis y Discusión

Al estudiar la relación con la edad.

Tabla No 1: Sobre la edad.

Edad	CA	%	Grupo control	%	Total
15- 49 años	97	80.83	85	35.42	182
< 15 años y > 49 años	23	19.17	155	64.58	178
Total	120	100	240	100	360

OR (15- 49 años) = 7.69 (70.59; 7.79)

$X^2 \approx 66.01$

$P < 0.001$

Se pudo apreciar que en el grupo de enfermos fue mayor la presencia de personas con vida sexual activa (15- 49 años) con 97 individuos (80.83 %), mientras que en el grupo control predominó el grupo de otras edades con 155 personas (64.58 %).

Al realizar el análisis estadístico se aprecia que las personas con vida sexual activa tiene 7.69 veces más riesgo de enfermar de verrugas genitales. Representó el cuarto factor de riesgo significativo con asociación causal sobre la incidencia de esta enfermedad.

Autores como Bouscart plantean que las edades donde es más frecuente el condiloma acuminado son entre 15- 49 años (grupos de edades con vida sexual activa, según la OMS), aunque puede verse en niños y hasta individuos de la tercera edad.

Es importante señalar que esta es una enfermedad cuya transmisión ocurre por contacto; que el 60 % de los contactos de las personas con verrugas genitales desarrollan luego las lesiones, por lo que se considera una infección de transmisión

predominantemente sexual, y que por tanto aparece sobre todo en personas con vida sexual activa. (11) Este estudio corrobora todo lo dicho al respecto.

En la relación con el sexo.

Tabla No 2: Sobre el sexo.

Sexo	CA	%	Grupo control	%	Total
F	83	69.17	145	60.42	228
M	37	30.83	95	39.58	132
Total	120	100	240	100	360

OR (F) = 1.47 (1.37; 1.57)

$X^2 \approx 2.64$ P > 0.05

Tanto en el grupo de enfermos como en el grupo control prevaleció el sexo femenino con 83 mujeres afectadas de condiloma acuminado (69.17 %) y 145 féminas en el grupo control (60.42 %).

Estadísticamente se constató que las mujeres tienen 1.47 veces más riesgo de enfermar de condilomas venéreos que los hombres. Sin embargo, no guardó asociación causal con el incremento de su incidencia en el medio estudiado.

Coincidiendo con Ernesto Montejo, el estudio demostró que el sexo femenino es el más afectado. Se estima que las mujeres son más propensas a estados de inmunodepresión como el embarazo y el puerperio, lo cual facilita la aparición de las vegetaciones condilomatosas y muchas veces en zonas poco visibles como la vagina y el cuello uterino; es por esto que algunos autores como Aubin refieren que el 50 % de las mujeres son portadoras del VPH. (5, 12)

Al evaluar la relación con respecto a las practicas sexuales de riesgo.

Tabla No 3: Sobre las practicas sexuales de riesgo.

Practicas sexuales de riesgo	CA	%	Grupo control	%	Total
Si	107	89.17	152	63.33	245
No	13	10.83	88	36.67	115
Total	120	100	240	100	360

OR (Si) = 4.77 (4.67; 4.87)

$X^2 \approx 24.56$ P < 0.001

En el grupo de enfermos tanto como en el grupo control dominó la presencia de personas que realizan practicas sexuales de riesgo, con 107 pacientes (89.17 %) y 152 personas en el grupo control (63.33 %).

El análisis estadístico reluce que las personas que realizan practicas sexuales de riesgo tienen 4.77 veces más posibilidades de infectarse con el VPH, que aquellos que no las practican. Representó el quinto factor de riesgo con asociación causal sobre el incremento del condiloma acuminado en Las Tunas.

Diversos son los autores que hablan del uso del preservativo para evitar las ITS, no obstante, debido a desconocimiento se han creado falsas creencias y tabúes sexuales respecto al uso del condón. Estadísticamente se ha demostrado que la mayoría de los varones usan a veces o nunca el condón, y las féminas generalmente no lo exigen. Tal como plantea el Dr Eligio Méndez algunas personas se protegen cuando comienza una relación, pero con el tiempo, abandonan la protección; también ocurre que en ciertas prácticas sexuales como el sexo oral y los juegos sexuales que involucran a los genitales, semen o secreción vaginal, no se usa la protección, posiblemente por desconocimiento. (15)

Aunque es cierto que existen otras vías de contagio, además de la sexual (auto o heteroinoculación), y que para las mismas el uso del preservativo no evita la transmisión del virus; este estudio avala la importancia del uso del preservativo para evitar el contagio por la vía sexual.

Al considerar la tendencia sexual.

Tabla No 4: Sobre la tendencia sexual.

Tendencia sexual	CA	%	Grupo control	%	Total
HSH o MSM	75	62.5	38	15.83	113
Heterosexual	45	37.5	202	84.17	247
Total	120	100	240	100	360

OR (HSH o MSM) = 8.86 (8.56; 9.16)

$X^2 \approx 80.9$ P < 0.001

Se pudo apreciar que en el grupo de afectos hubo 75 pacientes con tendencia HSH o MSM (62.5 %), mientras en el grupo control hubo 202 individuos heterosexuales (84.17 %).

El análisis estadístico resaltó que las personas con tendencia sexual homosexual o bisexual tienen 8.86 veces más riesgo de enfermar de verrugas venéreas que los heterosexuales. Constituyó el tercer factor de riesgo con asociación causal sobre el alza de la condilomatosis acuminada en Las Tunas.

Las personas con tendencias homosexuales o bisexuales (dígase HSH o MSM) presentan una conducta más promiscua con respecto al sexo, además practican dentro de las variantes del sexo, el coito anal y el sexo oral, sin la debida protección. Estas

prácticas producen microabrasiones en el epitelio de las mucosas, que sirven de puertas de entrada para el virus, y por tanto se incrementa el riesgo de contagio. (38)

La investigación reafirma estadísticamente todo lo planteado.

En cuanto a la relación con la promiscuidad.

Tabla No 5: Sobre la promiscuidad.

Promiscuidad	CA	%	Grupo control	%	Total
Si	101	84.17	137	57.08	238
No	19	15.83	103	42.92	122
Total	120	100	240	100	360

OR (Si) = 3.99 (3.89; 4.09)

$X^2 \approx 26.19$ P < 0.001

En ambos grupos de estudio fue mayor la frecuencia de personas promiscuas, siendo 101 entre los enfermos (84.17 %) y 137 en el grupo control (57.08 %).

Estadísticamente se destacó que las personas con tendencia a la promiscuidad presentan 3.99 veces más probabilidades de infectarse con el VPH que aquellos con tendencia a la monogamia. Resultó ser el sexto factor de riesgo con asociación causal sobre el incremento de esta afección.

Muchos estudios han demostrado que aquella parte de la población que cambia frecuentemente de pareja o mantiene relaciones sexuales con varias personas a la vez, son más propensas a contraer y diseminar cualquier ITS. La mayor parte de estas personas practican el sexo sin protección la mayoría de las veces (más del 50 %). Esto justifica que sean ellas las más afectadas de cualquier ITS, incluyendo el condiloma acuminado. (39)

Todo lo planteado se corrobora en la presente investigación.

Al estudiar la concomitancia con otras ITS.

Tabla No 6: Sobre la presencia de otras ITS.

Presencia de otras ITS	CA	%	Grupo control	%	Total
Presentaban	104	86.67	93	38.75	197
No presentaban	16	13.33	147	61.25	163
Total	120	100	240	100	360

OR (Presencia de otras ITS) = 10.27 (10.17; 10.37)

$X^2 \approx 74.13$

$P < 0.001$

Se pudo notar que 104 pacientes con condiloma acuminado presentaban alguna o varias infecciones de transmisión sexual concomitantes (86.67 %), sin embargo en el grupo control dominaron 147 individuos que no presentaban infecciones de transmisión sexual asociadas (61.25 %).

El análisis estadístico demuestra que las personas que padecen de cualquier infección de transmisión sexual tienen 10.27 veces más posibilidades de infectarse del VPH, que aquellas que no presentan ningún tipo de infección de transmisión sexual. Resultó ser el segundo factor de riesgo con asociación causal sobre el incremento del condiloma acuminado en Las Tunas.

El estudio avala lo planteado por múltiples estudiosos del tema. Todos coinciden afirmando que la vía de transmisión sexual es la principal vía para que se transmitan las ITS, y para que una de ellas tenga lugar es necesario que se realice el sexo sin la debida protección. Por tanto, ante la presencia de una ITS, dígame sífilis, gonorrea, trichomoniasis, HIV/ SIDA, etc, existe la posibilidad de infectarse del VPH. Esta

posibilidad aumenta si se trata de infecciones de transmisión sexual que producen erosiones de la mucosa como el chancro sifilítico y el herpes simple (esta última es una del ITS con la que más concomita el condiloma acuminado). (40- 42)

Añadir además que cualquier ITS produce inmunodepresión en el individuo, lo cual aumenta aún más la susceptibilidad a contraer cualquier infección. (17)

Examinándose la relación con la inmunosupresión.

Tabla No 7: Sobre inmunosupresión.

Inmunosupresión	CA	%	Grupo control	%	Total
Si		85	69	28.75	171
No	18	15	171	71.25	189
Total	120	100	240	100	360

OR (Si) = 14.04 (13.94; 14.14)

$X^2 \approx 215.55$ P < 0.001

En el grupo de enfermos fueron más frecuentes los inmunodeprimidos, donde se encontraron 102 pacientes (85 %), mientras en el grupo control prevalecieron los inmunocompetentes con 171 individuos (71.25 %).

Al realizar el análisis estadístico se pudo concluir que las personas inmunodeprimidas tiene 14.04 veces más probabilidades de manifestar el condiloma acuminado que los inmunocompetentes. Resaltó como el factor de riesgo más significativo con asociación causal sobre el incremento de la incidencia de esta patología en Las Tunas.

Las infecciones por el VPH pueden hacerse latentes o ser eliminadas por el individuo, posiblemente a través de mecanismos de control inmunológicos, la composición y la competencia del sistema inmune.

La inmunosupresión puede dar lugar a la aparición de nuevas lesiones extensas por VPH, o mala respuesta al tratamiento, y aumento de la neoplasia multifocal. Constituye un factor de riesgo demostrado para la presencia de las verrugas genitales. (43)

Durante el embarazo las lesiones aumentan en número y tamaño debido a dos probables mecanismos:

- Por un efecto estimulante en la transcripción del VPH por las hormonas esteroideas.
- Por una disminución de la inmunidad celular. (5)

Aubin afirma que los alcohólicos y drogadictos son más propensos a presentar cualquier ITS. (12) Klauss opina que los receptores de transplante renal inmunodeprimidos tienen una incidencia 17 veces mayor de infección genital por VPH. (4) Otros autores refieren que el virus puede permanecer en estado de latencia hasta que la influencia de algunos factores produzca inmunosupresión y aparezcan las vegetaciones condilomatosas. (39) El estudio corrobora que la inmunosupresión, sin duda alguna, es un factor de riesgo importante.

Valorando la inoculación no sexual del VPH.

Tabla No 8: Sobre la inoculación no sexual del VPH.

Inoculación no sexual del VPH	CA	%	Grupo control	%	Total
Si	26	21.67	51	21.25	77
No	94	78.33	189	78.75	283
Total	120	100	240	100	360

OR (Si) = 1.01 (0.91; 1.11)

$X^2 \approx 0.003$ P > 0.975

En el grupo de afectos resaltaron los pacientes donde no hubo autoinoculación o heteroinoculación, siendo 94 (78.33 %). En el grupo control también fue mayor la presencia de personas donde no medió la auto o heteroinoculación, con 189 individuos (78.75 %).

El análisis estadístico hizo notar que la autoinoculación o la heteroinoculación aumentan 1.01 veces más el riesgo de presentar verrugas acuminadas; aunque en el medio estudiado resultó el factor de riesgo de más baja significación, sin guardar asociación causal con el incremento de las tasas de incidencia del condiloma acuminado.

Aunque el condiloma acuminado es de transmisión fundamentalmente sexual, es importante considerar que existen otras vías de transmisión, puesto que solo se necesita del contacto de un epitelio erosionado con otro donde se encuentren los papilomas acuminados, de esta forma puede ser auto o heteroinoculado desde la presencia de lesiones producidas por el VPH en otras localizaciones anatómicas o en otras personas que tengan estas lesiones. (13)

La identificación de los tipos VPH 6, VPH 11, VPH 16, VPH 18, VPH 31, no justifica que haya existido contacto sexual, ya que pueden inocularse desde lesiones como verrugas vulgares, plantares, filiformes, papilomatosis oral, epidermodisplasia verruciforme de Lewandowky- Lutz o papulosis bowenoide. (5)

El virus también puede transmitirse por infección nosocomial cuando el médico y enfermeras realizan tratamientos como electrocirugía, láser, crioterapia, etc, sin tomar las medidas de protección contra riesgo biológico. (4)

Otra forma de transmisión no sexual es la materno- neonato. El recién nacido puede contraer el virus en su paso por el canal del parto, si la madre presenta condilomas acuminados genitales en el momento del parto. (44)

Concordando con lo planteado, el estudio demostró que la auto o heteroinoculación son posibles y que constituyen factores de riesgo, más no guarda relación causal con el fenómeno estudiado.

Se debe tener en cuenta que en el sistema de salud cubano se toman todas las medidas de protección por parte del personal médico expuesto a riesgo de contraer el VPH, así como tratar adecuadamente las verrugas genitales en las gestantes y en el momento del parto realizar la cesárea a la madre que presente lesiones condilomatosas en los genitales, para evitar que el neonato adquiera el virus en su paso por el canal del parto.

Conclusiones

- Los factores de riesgos significativos con asociación causal sobre la ocurrencia del incremento del condiloma acuminado en Las Tunas, por orden de frecuencia son: inmunosupresión, presencia de otras ITS, tendencia sexual HSH o MSM, grupos de edades con vida sexual activa (15- 49 años), practicas sexuales de riesgo y la promiscuidad.
- Los factores de riesgo poco significativos, sin asociación causal sobre la aparición del condiloma acuminado en Las Tunas, por orden de frecuencia son: el sexo femenino y la inoculación no sexual del VPH.

Recomendaciones

Establecer una estrategia de intervención donde se incrementen las actividades de promoción y prevención de salud, en Las Tunas, haciendo énfasis en aquellos factores de riesgo que pueden modificarse como: la practica de relaciones sexuales de riesgo, tendencias a la homosexualidad y la bisexualidad, la promiscuidad, concomitancia con otras ITS, la inoculación no sexual del VPH, y en ocasiones es posible actuar sobre algunos estados que producen inmunosupresión como las drogas y el alcoholismo.

Referencias Bibliográfica

1. Cortés Alfaro Alba y col. Instrumento de trabajo para el estudio de las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. Rev Cubana Med Trop, 2000; 52 (1): 48- 54
2. Cruz Hernández J y col. Anticoncepción en enfermedades de transmisión sexual. Rev Cubana Med Gen Integ, 2007; 23 (2): 33- 9
3. M Ferrá Telma y col. Algunos aspectos epidemiológicos de los condilomas acuminados. Estudio de 307 casos. Rev Archivo Médico de Camagüey, 2008; 3 (12): 27- 45
4. Wolff Klauss. Color atlas and synopsis of clinical dermatology. 5th edition, 2005; 886-92
5. De la Torre Montejo Ernesto. Pediatría. Dermatología. La Habana: Ed Ciencias Médicas, 2005; 22-24
6. Llop Hernández Alina. Microbiología y parasitología médica. T II. Ed Ciencias Médicas, 2001; 79- 103
7. Jawetz Ernest. Microbiología Médica. Cuba. Ed Ciencias Médicas. 14ta edición, 2006; 398- 402
8. Montero Valera María del Pilar. Condiloma acuminado gigante. Presentación de un caso. Correo Científico médico de Holguín, 2004; 8 (2)
9. L Iglesia SA, Guerra Tapia P, L Ortiz Romero. Tratado de Dermatología. 2ed. Editorial Mc Graw- Hill. Interamericana. España, 2004; 913- 15
10. Arenas Roberto. Dermatología: Atlas, diagnóstico y tratamiento. 3ra edición, 2006; 664- 66
11. Colectivo de autores. Infecciones de transmisión sexual, pautas para su tratamiento. Ciudad de La Habana. MINSAP, 2004; 81- 4
12. Aubin F. Infection a papillomavirus humains. An Dermatol Venereol, 2007; 134: 94- 9
13. Bouscart F. Verrues genitales (condylomes) externas. An Dermatol Venereol, 2006; 133 (819): 2536- 8
14. Bermejo Bencomo Valkiria y col. Condiloma acuminado gigante. Reporte de un caso. Rev Archivo Médico de Camagüey, 2006; 10 (2) ISSN: 1025- 55

15. Méndez Brito Eligio C y col. Conducta de riesgo en infecciones de transmisión sexual y embarazo. Rev Cubana Med Gen Integ, 2003; 19 (1): 44- 9
16. Álvarez Sintés Roberto. Temas de Medicina General Integral. T III. La Habana: Ed Ciencias Médicas. 2da edición, 2008; 367- 69
17. Du Vuvier Anthony. Atlas de Dermatología clínica. España, 2005 ; 758- 60
18. MINSAP. CPHEM. Las Tunas. UATS: Cuadro de Salud 2009
19. Fernández Hernández- Baquero Guillermo. Dermatología. La Habana: Ed Pueblo y educación, 1986; 298- 300
20. Richard E Behrman. Enfermedades infecciosas. Papiloma virus. en Nelson. Tratado de Pediatría. 17ma edición. Interamericana, 2005; 2420
21. Falabella F Rafael. Fundamentos de Medicina. Dermatología. 6ta edición. Colombia, 2005; 437- 39
22. Beers Mark H. El manual Merck. Enfermedades infecciosas. T VI. Ed española. 11na edición, 2007; 1815- 16
23. Novel A A. Condiloma acuminado. [en línea]
<http://www.infocompu.com/adulwarthur/condiloma.htm.2003>
24. Rassner G. Atlas y texto de Dermatología. 5ta edición. Madrid, 2001; 334- 35
25. Domonkos Andrew. Tratado de Dermatología. T II. La Habana. Ed Científico-técnica, 1986; 594- 600
26. Robbins Stanley L. Patología estructural y funcional. 6ta edición, 2000;372- 73
27. Manzur Julián. Dermatología. La Habana: Ed Ciencias Médicas, 2002; 230- 31
28. Fitzpatrick TB. Color Atlas and synopsis of clinical dermatology. 4th ed. New York: Mc Graw- Hill, 2001: 425- 28
29. Sociedad española de Ginecología. La infección por papilomavirus. España. SEGO, 2003
30. Cutié E. Infecciones de transmisión sexual. En Rigol. Obstetricia y ginecología. Ed Ciencias Médicas, 2004; 291- 99
31. Álvarez LH. El condiloma acuminado (verrugas genitales). Universomedio.Com. Mx
32. Casanova Bellido M. Tratado de enfermedades dermatológicas en niños y adolescentes. España, 2002; 179
33. Beaver Paul C y col. El control de las enfermedades transmisibles en el hombre. Ed Ciencias Médicas, 2007; 429- 30

34. Lazzari A. H. Una mirada bioética. Abril. 2006. [en línea] http://www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?idActualidad?=22918&nomCat=Artículos
35. González Menéndez Ricardo. Relación equipo de salud- paciente- familia. Aspectos éticos y tácticos. Ed Ciencias Médicas, 2005; 228
36. Principios de la ética médica. Cuba. Ed política, 1983; 1- 6
37. Garay, O. Médicos del paternalismo al humanismo. Septiembre. 2005. [en línea] http://www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?idActualidad?=22918&nomCat=Artículos
38. Iakowicz D y col. Enfermedades de transmisión sexual. Costa Rica. Ed COMED, 2004; 1- 3
39. Fernández Gonzáles Roberto. Condiloma acuminado gigante. Informe de cuatro pacientes. Medicentro, 2005; 9 (2): 65- 8
40. Jean Bologna Joseph L, Jorizo Ronald R. Dermatología 1ed. Editorial Elsevier España, 2004; 1032- 34
41. Ramírez Pineda Antonio y col. Infecciones virales oportunistas presentes en individuos con VIH/SIDA. Laboratorio de Inmunología y Virología. Univ. Autónoma de Nuevo León. México. Rev Salus com propositum vital, 2007; 1 (8)
42. Vonkrogh G. Anal and penile condyloma in VIH positive men: clinical, histological and virological characteristics. Act Desm Venereol, 2005; 470- 74
43. Reyes Reyes Enelis y col. Utilidad del diagnóstico y tratamiento inmunológico en los condilomas acuminados complicados. Presentación de un caso. Rev Zoilo Marinello Vidaurreta, 2004; vol 27 [en línea] <http://www.ltu.sld.cu/index-files/articles/sep-dic 2004.htm>
44. Kohl Meter K. Avances en enfermedades de transmisión sexual II. Las ETS víricas ¡Un reto para los dermatólogos! Et al. VI curso internacional de avances en Dermatología. Sevilla, 2000; 125- 33

Bibliografía

1. Álvarez LH. El condiloma acuminado (verrugas genitales). Universomedio.Com. Mx
2. Álvarez Sintés Roberto. Temas de Medicina General Integral. T III. La Habana: Ed Ciencias Médicas. 2da edición, 2008; 367- 69
3. Arenas Roberto. Dermatología: Atlas, diagnóstico y tratamiento. 3ra edición, 2006; 664- 66
4. Aubin F. Infection a papillomavirus humains. An Dermatol Venereol, 2007; 134: 94- 9
5. Beaver Paul C y col. El control de las enfermedades transmisibles en el hombre. Ed Ciencias Médicas, 2007; 429- 30
6. Beers Mark H. El manual Merck. Enfermedades infecciosas. T VI. Ed española. 11na edición, 2007; 1815- 16
7. Beeson PB. Enfermedades infecciosas. En Cecil. Tratado de Medicina Interna. T III. México. Interamericana. 21ra edición, 2002; 2154- 60
8. Bermejo Bencomo Valkiria y col. Condiloma acuminado gigante. Reporte de un caso. Rev Archivo Médico de Camagüey, 2006; 10 (2) ISSN: 1025- 55
9. Bouscart F. Verrues genitales (condylomes) externas. An Dermatol Venereol, 2006; 133 (819): 2536- 8
10. Casanova Bellido M. Tratado de enfermedades dermatológicas en niños y adolescentes. España, 2002; 179
11. MINSAP. CPHEM. Las Tunas. UATS: Cuadro de Salud 2009
12. Colectivo de autores. Infecciones de transmisión sexual, pautas para su tratamiento. Ciudad de La Habana. MINSAP, 2004; 81- 4
13. Cortés Alfaro Alba y col. Instrumento de trabajo para el estudio de las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. Rev Cubana Med Trop, 2000; 52 (1): 48- 54
14. Cruz Hernández J y col. Anticoncepción en enfermedades de transmisión sexual. Rev Cubana Med Gen Integ, 2007; 23 (2): 33- 9
15. Cutié E. Infecciones de transmisión sexual. En Rigol. Obstetricia y ginecología. Ed Ciencias Médicas, 2004; 291- 99
16. De la Torre Montejo Ernesto. Pediatría. Dermatología. La Habana: Ed Ciencias Médicas, 2005; 22-24

17. Domonkos Andrew. Tratado de Dermatología. T II. La Habana. Ed Científico- técnica, 1986; 594- 600
18. Du Vuvier Anthony. Atlas de Dermatología clínica. España, 2005 ; 758- 60
19. Falabella F Rafael. Fundamentos de Medicina. Dermatología. 6ta edición. Colombia, 2005; 437- 39
20. Fernández Gonzáles Roberto. Condiloma acuminado gigante. Informe de cuatro pacientes. Medicentro, 2005; 9 (2): 65- 8
21. Fernández Hernández- Baquero Guillermo. Dermatología. La Habana: Ed Pueblo y educación, 1986; 298- 300
22. Fitzpatrick TB. Color Atlas and synopsis of clinical dermatology. 4th ed. New York: Mc Graw- Hill, 2001: 425- 28
23. Garay, O. Médicos del paternalismo al humanismo. Septiembre. 2005. [en línea] http://www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?idActualidad?=22918&nomCat=Artículos
24. González Menéndez Ricardo. Relación equipo de salud- paciente- familia. Aspectos éticos y tácticos. Ed Ciencias Médicas, 2005; 228
25. Iakowicz D y col. Enfermedades de transmisión sexual. Costa Rica. Ed COMED, 2004; 1- 3
26. Jawetz Ernest. Microbiología Médica. Cuba. Ed Ciencias Médicas. 14ta edición, 2006; 398- 402
27. Jean Bolognia Joseph L, Jorizo Ronald R. Dermatología 1ra ed. Editorial Elsevier España, 2004; 1032- 34
28. Kohl Meter K. Avances en enfermedades de transmisión sexual II. Las ETS víricas ¡Un reto para los dermatólogos! Et al. VI curso internacional de avances en Dermatología. Sevilla, 2000; 125- 33
29. Lazzari A. H. Una mirada bioética. Abril. 2006. [en línea] http://www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?idActualidad?=22918&nomCat=Artículos
30. L Iglesia SA, Guerra Tapia P, L Ortiz Romero. Tratado de Dermatología. 2ed. Editorial Mc Graw- Hill. Interamericana. España, 2004; 913- 15
31. López Saavedra A y col. Cáncer cervico uterino y el virus del papiloma humano: la historia no termina. 2005. [en línea] <http://www.wantitlan.unam.mx/comunidad/vc>

32. Llop Hernández Alina. Microbiología y parasitología médica. T II. Ed Ciencias Médicas, 2001; 79- 103
33. Manzur Julián. Dermatología. La Habana: Ed Ciencias Médicas, 2002; 230- 31
34. Méndez Brito Eligio C y col. Conducta de riesgo en infecciones de transmisión sexual y embarazo. Rev Cubana Med Gen Integ, 2003; 19 (1): 44- 9
35. M Ferrá Telma y col. Algunos aspectos epidemiológicos de los condilomas acuminados. Estudio de 307 casos. Rev Archivo Médico de Camagüey, 2008; 3 (12): 27- 45
36. Montero Valera María del Pilar. Condiloma acuminado gigante. Presentación de un caso. Correo Científico médico de Holguín, 2004; 8 (2)
37. Novel A A. Condiloma acuminado. [en línea]
<http://www.infocompu.com/adulwarthur/condiloma.htm.2003>
38. Papiloma virus aporta riesgos del cáncer de piel. [en línea]
<http://www.sld/servicio/aldía/view.06>
39. Principios de la ética médica. Cuba. Ed política, 1983; 1- 6
40. Ramírez Pineda Antonio y col. Infecciones virales oportunistas presentes en individuos con VIH/SIDA. Laboratorio de Inmunología y Virología. Univ. Autónoma de Nuevo León. México. Rev Salus com propositum vital, 2007; 1 (8)
41. Rassner G. Atlas y texto de Dermatología. 5ta edición. Madrid, 2001; 334- 35
42. Reyes Reyes Enelis y col. Utilidad del diagnóstico y tratamiento inmunológico en los condilomas acuminados complicados. Presentación de un caso. Rev Zoilo Marinello Vidaurreta, 2004; vol 27 [en línea]
<http://www.ltu.sld.cu/index-files/articles/sep-dic 2004.htm>
43. Fernández Gonzáles Roberto. Condiloma acuminado gigante. Informe de cuatro pacientes. Medicentro, 2005; 9 (2): 65- 8
44. Robbins Stanley L. Patología estructural y funcional. 6ta edición, 2000; 372- 73
45. Sociedad española de Ginecología. La infección por papilomavirus. España. SEGO, 2003
46. Vonkrogh G. Anal and penile condyloma in VIH positive men: clinical, histological and virological characteristics. Act Desm Venereol, 2005; 470- 74
47. Wolff Klaus. Color atlas and synopsis of clinical dermatology. 5th edition, 2005; 886-92.

Anexo 1

Encuesta.

Nombre y apellidos (iniciales): _____

Edad: _____ sexo: _____

¿Realiza alguna de las siguientes prácticas sexuales?

---- coito con penetración vaginal, sin preservativo.

---- coito anal, sin preservativo.

---- sexo oral, sin preservativo.

---- ingestión de semen

---- juegos sexuales donde se involucren los genitales, líquido preseminal, el semen o las secreciones vaginales, sin preservativo.

---- sexo en grupo, sin preservativo.

Tendencia sexual:

---- heterosexual ---- HSH ----MSM

---- Relaciones sexuales con varias personas a la vez.

---- Cambio frecuente de pareja.

Presencia de otras ITS concomitantes:

---- VIH/ SIDA ---- Herpes simple genital

---- Sífilis ---- Chancro blando

---- Gonorrea ---- Granuloma inguinal

---- Trichomona ---- Linfogranuloma
venéreo

---- Vaginosis bacteriana ---- hepatitis viral de tipo
B

---- Cándidiasis ---- hepatitis viral de tipo
C

Enfermedades inmunológicas asociadas:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ---- Lupus | ---- Enfermedad de |
| eritematoso | Bechet |
| ---- Fiebre reumática | ---- Síndrome de Reiter |
| ---- Artritis | ---- Sicklemia |
| reumatoide | |
| ---- Polimiositis | ---- Leucemia |
| ---- Esclerodermia | ---- Linfomas |
| ---- Diabetes mellitus | ---- Hipertiroidismo |
| ---- Hipotiroidismo | ---- Otras |

Estados debilitantes del sistema inmune:

- | | |
|----------------------------|--|
| ---- Embarazo | ---- Desnutrición |
| ---- Puerperio | ---- Obesidad |
| ---- Cirugía | ---- Mala higiene |
| ---- Trasplante de órganos | ---- Higiene exagerada |
| ---- Vacunación reciente | ---- stress mantenido |
| ---- Alcoholismo | ---- Uso prolongado de antibióticos,
corticoesteroides o inmunosupresores |

¿Presentaba lesiones por VPH en localizaciones extragenitales? Si ---- No ----

¿Tuvo contacto con lesiones por VPH, de otra persona? Si ---- No ----

Anexo 2

1- Consentimiento informado de adultos

Yo _____, estoy dispuesto(a) a colaborar con la investigación, garantizándoseme que toda la información que brinda será utilizada con fines científicos.

Para que conste mi libre voluntad firma la presente el día___ del mes _____ del año _____.

Firma

2- Consentimiento informado de padres o tutores del menor de edad

Yo _____, padre o tutor(a) del menor _____, estoy dispuesto(a) a colaborar con la investigación, garantizándoseme que toda la información que brinda será utilizada con fines científicos.

Para que conste mi libre voluntad firma la presente el día___ del mes _____ del año _____.

Firma